

DIGLISIDILANILIN SINTEZI VA UNING MEMBRANA SINTEZI SOHALARIDA QO‘LLANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7250325>

Bozorov Yoqubjon Sherali o‘g‘li

Termiz davlat universiteti stajyor-tadqiqotchisi,

Turaev Xayit Xudaynazarovich

Kimyo fanlari doktori, Termiz davlat universiteti professori

Aliqulov Rustam Valiyevich

Kimyo fanlari doktori, Termiz davlat universiteti,

Kasimov Sherzod Abduzoirovich

Kimyo fanlari doktori, Termiz davlat universiteti

Anotatsiya: *Ushbu ishda anilin va epixlorgidrin ishtirokida diglisdilanilinni yuqori unumda olish, diglisdilanilinning hossalari, IQ-spektr taxlili, diglisdilanilinni sintez qilinish xomoshyosi, sharoiti va usullari o‘rganilgan .*

Annotation: *High yield of diglycidylaniline in the presence of aniline and epichlorohydrin in this work, the properties of diglycidylaniline, IR-spectrum analysis, the raw materials, conditions and methods of diglycidylaniline synthesis were studied.*

Kalit so‘zlar: *Epixlorgidrin, gilitserin, anilin, karbanat angidrit gazi, natriy gidroksid, fenolftalin, uch bo‘yinli reaktor.*

Key words: *Epichlorohydrin, glycerin, aniline, carbonate anhydride gas, sodium hydroxide, phenolphthalein, three neck reactor..*

Hozirgi kunda rivojlangan davlatlarning barchasida ekologiyani asrash va chiqindisiz texnologiyalarni ishlab chiqishga katta ehtiyoj mavjud. Ishlab chiqarish sohasining ko‘pchilik jarayonlarida suv resurslaridan foydalanilmoqda bundan tabiatni ifloslanishi va bir qancha qayta ishlab chiqarish sohasiga qo‘llaniladigan resurslar chiqindiga chiqibketayotgani barcha rivojlangan davlatlar uchun muommaga aylanmoqda. Suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish katta ahamiyatga ega fizikokimyoviy usullar bilan suv sifatini yaxshilash va texnologik jarayonlarda suvni qayta ishlatishga imkon beradigan qurilmalar zarur. Jarayondagi suvni qayta ishlatish toza suv sarfini kamaytirish, ifloslangan suvlarni to‘kish, ilgari oqizib yuborilgan kanallar bilan yo‘qilgan qimmatli tarkibiy qismlarni ishlab chiqarishga qaytarish imkonini beradi. Ko‘p funktsiyali yuqori quvvatli ionit va membranalardan foydalanish chiqindisiz sorbsion texnologiyalarni ishlab chiqishda import o‘rnini bosishning dolzarb muammolarini, o‘z ichiga oladi sanoat chiqindi suvlarini tozalashda, shuningdek oltin ionlari va tegishli

kamyob tarqoq nodir metallarni boy etishda chiqindiga chiqib ketayotgan oz miqdordagi ikkilamchi metallar ionlarini eritmalaridan olishda samarali hal qilish imkonini beradi.

O'zbekiston respublikasini rivojlanish va takomillashtirish gidrometallurgiya, oziq-ovqat, farmatsevtika va boshqa tarmoqlar sanoati yangi mahalliy mahsulotlardan foydalanishni talab qiladi. Yuqori fizik-kimyoviy, sorbtсион sorbentlarga ega membranalardan past navli rudalardagi kamyob-tarqoq metall ionlarini ajratib olish atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan foydalanishni optimallashtirish bilan bog'liq muammolarni hal qilishga imkon beradi. Shu bilan birga ion almashish materiallaridan foydalanishga asoslangan zamonaviy raqobatbardosh texnologik liniyalar va bir necha marta qayta ishlatiladigan materiallarga bo'lgan talablar yuqori. Shunday qilib yuqori sorbtсион qobiliyatga ega bo'lgan yangi sorbentlarni bog'lay oladigan membranalar ishlab chiqarish shuningdek ularning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganish zamonaviy kimyoviy texnologiya va ekologiya sohalarining dolzarb hamda istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi.

Biz ham huddi shunday dolzarb sohalaridan biri ionitlar va membranalar sintezi uchun keng ko'lamda qo'llanilyotgan diglisidilanilinning hossasini o'rganish va ishlab chiqarish usullari bo'yicha to'xtalamiz. Diglisidilanilinni asosan epoksi guruhi hisobiga reaksiyaga kirishish va monomer hosil qilish qobiyati yuqori bo'ladi. Azotni o'z ichiga olgan birikmalarga nisbatan diglisidilanilinning seliktevligi yuqori shu sababli azotni o'z ichiga olgan epoksi monomerlar va polimerlar kimyoviy ishlab chiqarishning turli sohalarida qo'llaniladi. Uning seliktevlilik qobilyatini quydagi musollar bilan ko'rish mumkin. Diglisidilanilinning tarkibida asosan xona haroratida ammiak bilan ta'sirlasha oladigan faol epixlorgidrin mavjud bo'lganligi sababli quydagi bosqichlarda ionitlarni bog'lab membrana hosil qiluvchi polimer zanjirni hosil qiladi. Birinchi bosqichda diglisidilanilinning optimal sharoitda maxsus uch bo'yinli reaktorda to'xtovsiz aralashtrilgan holda sintez qilinadi.

Olingan diglisidilanilinning polietilamin bilan o'zaro ta'sirlashadi va quydagi bog'lanish ketadi. [3]:

Quyidagi spektordan ko'rinib turibdiki diglitsidilanilin sintez qilishda anilin va mahalliy homashyolardan olingan epixlorgidrin asosida optimal sharoitda yuqori unumda hosil qilish mumkin.

FOYDALANILGAN MANBALAR RO'YXATI:

1. Bozorov Y. Sh, Turaev X. X, Aliqulov R. V "The importance and raw material of epychlorgydrine for the production of membranes from ionites made on the basis of local raw materials" <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.04.108.36>

2.Paken A.M. Epoksi aralashmalari va epoksi qatronlar. - L.: Goshimizdat, 1962. - 963 b.

3.Ivanov V.A., Gorshkov V.I. 70 yillik ishlab chiqarish tarixiion almashinadigan qatronlar // Sorbsiya va xromatografik jarayonlar. - 2006. -T. 6. - No 1. - B. 5-31.

4.Guliev K.G., Ponomareva G.Z., Guliev A.M. Sintez va xossalari

5. Shode L.G., Sorokin M.F., Stokozenko V.N. Azot o'z ichiga olgan epoksi aralashmalari va epoksi qatronlar //Bo'yoq materiallari va ularni qo'llash. - 1971. - No 1. - S. 82-87.

6. MELNIKOV YeVGENIY ALEKSANDROVICH Ionoobmennye materialy na osnove diglitsidilanilina i benzilamina: sintez, svoystva, primenenie Respublika Kazaxstan Алматы, 2014-y 13-16 b

7. Turaev Hayit Khudainazarovich, Bozorov Yokubjon Sherali, Eshmurodov Khurshid Esanberdievich, Eshkaraev Sadriddin Chorievich
OBTAINING STONE PAPER BASED ON LIMESTONE OF THE SHARGUN AND BOYSUN DEPOSITS DOI - 10.32743/UniChem.2021.83.5.11620

8.Camargo, J.A.; Alonso, A. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environ. Int. 2006, 32, 831–849. [CrossRef] [PubMed]

9.Schaidler, L.A.; Rudel, R.A.; Ackerman, J.M.; Dunagan, S.C.; Brody, J.G. Pharmaceuticals, perfluorosurfactants, and other organic wastewater compounds in public drinking water wells in a shallow sand and gravel aquifer. Sci. Total Environ. 2014, 468, 384–393. [CrossRef] [PubMed]

10.Tchounwou, P.B.; Ayensu, W.K.; Ninashvili, N.; Sutton, D. Environmental exposure to mercury and its toxicopathologic implications for public health. Environ. Toxicol. 2003, 18, 149–175. [CrossRef] [PubMed]

11.Daniel, S.; Limson, J.L.; Dairam, A.; Watkins, G.M.; Daya, S. Through metal binding, curcumin protects against lead- and cadmium-induced lipid peroxidation in rat brain homogenates and against lead-induced tissue damage in rat brain. J. Inorg. Biochem. 2004, 98, 266–275. [CrossRef] [PubMed] 15 of 19

12.Miyahara, T.; Tsukada, M.; Mori, M.A.; Kozuka, H. The effect of cadmium on the collagen solubility of embryonic chick bone in tissue-culture. Toxicol. Lett. 1984, 22, 89–92. [CrossRef]

13.Goktas, R.K.; MacLeod, M. Remoteness from sources of persistent organic pollutants in the multi-media global environment. Environ. Pollut. 2016, 217, 33–41. [CrossRef] [PubMed]

14.(n.d.). Internet sites.ziyo.net. Retrieved from www.Arhib.uz , www.terdu.uz